

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

**Una metodología frugal para evaluar
materiales utilizados en la confección de
mascarillas caseras**

Victor Manuel Márquez Alvarez

Tutor: Dr. Ernesto Altshuler

23 de noviembre de 2021

Facultad de Física
Universidad de La Habana

© Victor Manuel Márquez Álvarez, 2021. Todos los contenidos de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, se encuentran bajo la licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0).

Para consultar los términos y condiciones de la licencia CC BY 4.0, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es>

Facultad de Física
Universidad de La Habana
San Lázaro y L, Vedado
La Habana, Cuba. CP 10400
www.fisica.uh.cu

A mi madre, por Todo,
a mi padrino, por la semilla,
a mi hermana, por la compañía.

Agradecimientos

En primer y absoluto lugar, gracias a mi madre Odalys Alvarez por ser hogar, referente, soporte y suelo fértil durante toda mi existencia. A mi padrino –del latín *pater*–, por cultivar en mí la voluntad de verdad, por la palabra y el silencio certeros. A Etién Martínez, por la confianza prematura, la luz y el sostén. Sin él no hubiera presentado esta tesis. A mi tutor, Ernesto Altshuler, por las interminables conversaciones de música, ciencia y vida. Cada minuto a su lado fue una clase magistral de conocimiento tácito que utilizaré toda mi vida, no solo como investigador. Gracias por permitirme conocer de cerca el arquetipo del científico y el ser humano exitoso. A los profesores de la honorable Facultad de Física de la Universidad de La Habana, gracias por su excelente preparación y rigor docente. Como bien dijo un estimadísimo profesor de esta institución, Arbelio Pentón, «la Facultad de Física es un oasis en la Universidad de La Habana». Yo me atrevería a afirmar que de Cuba entera. A Ariel Zulueta, gracias por sus sanadoras terapias. Sin ellas no sé dónde estaría. A mi hermana, Carolina Márquez, gracias por aguantarme, por ser tan buena aprendiz y profesora de *lo concreto*. A Yúnior Cruz, por la hermandad y la compañía del alma. A Carlos y Javier Lopetegui, gracias por las enriquecedoras horas de estudio conjunto. En último y no menos importante lugar, gracias todas las personas que he tenido la suerte de conocer y han contribuido a mi crecimiento como ser humano.

Índice general

Índice general	v
1 Introducción.	1
1.1 COVID-19 y sus vías de transmisión.	1
1.2 Mecanismos de protección. Mascarillas.	2
1.3 Motivación y Objetivos.	3
2 Experimentos	5
2.1 Dispositivo experimental.	5
2.2 Caracterización macroscópica del jet.	8
2.3 Experimentos y procesamiento de imágenes.	10
3 Resultados y Discusión.	12
3.1 Resultados experimentales.	12
3.2 Cuantificación de la Capacidad de Bloqueo Balístico (BBC).	13
Análisis de incertidumbres.	15
3.3 Modelo y Simulaciones.	16
Modelo balístico sencillo	16
Simulaciones	17
Discusión de los resultados teóricos.	20
4 Conclusiones y Recomendaciones.	24
4.1 Conclusiones.	24
4.2 Recomendaciones.	25
Referencias	26

1.1. COVID-19 y sus vías de transmisión

El 31 de diciembre de 2019 las autoridades chinas reportaron a la OMS el primer caso de una neumonía hasta entonces desconocida [1]. Dicha enfermedad fue posteriormente nombrada como Infección del Coronavirus 2019 o por sus siglas en inglés COVID-19 (*CO*rona *VI*rus *D*isease 2019), mientras que el virus que la causa fue nombrado SARS-CoV-2 (del inglés *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). El 11 de marzo de 2020, el mismo día que Cuba reportaba su primer caso de la enfermedad, la OMS declaró a la COVID-19 una epidemia mundial [2].

Las enfermedades respiratorias por lo general comparten los mecanismos de transmisión, aunque la relevancia de cada uno difiere de una enfermedad a otra. Para el caso de la COVID-19, la transmisión por gotas balísticas y –potencialmente– la transmisión por aerosoles, llamadas en conjunto transmisión respiratoria, se han identificado como las rutas con mayor riesgo para la transmisión [3]. En el Cuadro 1.1 se brinda su definición y los mecanismos de transmisión se ilustran en la Figura 1.1. Se han documentado otras rutas de transmisión que ocurren con una probabilidad muy baja –superficies contaminadas, contacto directo entre sujetos, hacia y desde mascotas, transmisión vertical (madre-feto)–, mientras otras se han teorizado pero no se han documentado –vía sexual, fecal-oral y a través de la sangre.

Principales vías de transmisión del SARS-CoV-2

Transmisión por gotas balísticas Las gotas con tamaños en el rango $\sim 10\mu\text{m} - \sim 1\text{mm}$ emitidas por un sujeto enfermo siguen trayectorias cuasi-parabólicas y caen dentro de un radio de 2 m, a menos que impacten contra un obstáculo, como puede ser un individuo sano. En este caso, la deposición en las mucosas (ojos, nariz y boca) puede llevar a la infección.

Transmisión por aerosoles Las gotas con tamaños en el rango $\sim 0,1 - \sim 10\mu\text{m}$ emitidas por un sujeto enfermo, gracias al movimiento browniano, pueden permanecer suspendidas por horas y viajar con las corrientes de aire. Por demás, pueden ser inhaladas por un sujeto susceptible y causar la infección. Esto es particularmente peligroso en entornos con poca ventilación, como los ascensores o locales con aire acondicionado.

Durante la pandemia se ha discutido mucho acerca de la relevancia de la transmisión por aerosoles. Varios estudios sugieren que la infección por esta vía es probable [5-9]. Sin embargo, la OMS y otras agencias aún no la reconocen completamente como una vía de transmisión debido a la falta de verificación directa [10-12]¹. A su vez, otros estudios han comparado

1.1 COVID-19 y sus vías de transmisión. 1
1.2 Mecanismos de protección. Mascarillas. 2
1.3 Motivación y Objetivos. 3

[1]: OMS (2020), *Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation Report - 1*.

[2]: OMS (2020), *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*.

[3]: Meyerowitz y col. (2021), «Transmission of SARS-CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors.»

[5]: Bahl y col. (2020), «Airborne or Droplet Precautions for Health Workers Treating Coronavirus Disease 2019?»

[6]: Morawskaa y col. (2020), «It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).»

[7]: Anderson y col. (2020), «Consideration of the aerosol transmission for COVID-19 and public health.»

[8]: Asadi y col. (2020), «The coronavirus pandemic and aerosols: Does COVID-19 transmit via expiratory particles?»

[9]: Bourouiba (2021), «The fluid dynamics of disease transmission.»

[10]: OMS (2020), *Mask use in the context of COVID-19: Interim guidance*.

[11]: CDC (2021), *Science brief: Community use of cloth masks to control the spread of SARS-CoV-2*.

[12]: ECDC (2021), *Using face masks in the community: First update. Effectiveness in reducing transmission of COVID-19*.

1: Vale aclarar que, a pesar de esto, la OMS ha seguido la recomendación de varios expertos [6, 8] y ha asumido una postura de precaución, recomendando varias medidas que contrarrestarían la transmisión por aerosoles, como mantener los locales ventilados y disminuir el tiempo de estancia en lugares cerrados.

Figura 1.1: Principales vías de transmisión del SARS-CoV-2. En este trabajo nos concentraremos en la vía de transmisión por gotas balísticas, señalada en rojo. Adaptado de [4]: Tellier y col. (2019), «Recognition of aerosol transmission of infectious agents: a commentary.»

el riesgo de transmisión por gotas balísticas vs. aerosoles y han concluido que la transmisión por aerosoles es poco probable –excepto en espacios poco ventilados donde la probabilidad de infección es significativa [13, 14]. Esto ocurre por dos razones: por un lado, las gotas balísticas contienen una mayor carga viral, siendo mayor la probabilidad de infección; y por otro, los aerosoles pueden viajar con las corrientes de aire, provocando que en lugares ventilados su concentración sea muy baja más allá del umbral de los 2 metros. Por demás, el hecho de que en la práctica la probabilidad de contagio dependa fuertemente de la cercanía entre las personas sugiere que la transmisión por gotas balísticas es la vía más relevante [3].

1.2. Mecanismos de protección. Mascarillas.

Durante los primeros meses de la pandemia se conocía muy poco sobre la enfermedad. Los protocolos médicos se fueron adaptando dinámicamente a las nuevas experiencias y estudios publicados. No existía ningún medicamento específico para la enfermedad, ni tampoco existían vacunas que permitieran frenar la transmisión. Por esta razón durante la pandemia, y en especial en sus comienzos, se utilizaron medidas no farmacéuticas para frenar los contagios. Disminución de la movilidad, distanciamiento físico, higiene de manos y superficies, rastreo de contactos, tests masivos, cuarentenas, aislamientos y el uso obligatorio de mascarillas fueron el núcleo duro de las medidas que permitieron frenar la transmisión en los comienzos de la epidemia.

En particular el uso de mascarillas² aumenta su efectividad cuando todos las utilizan. Esto ocurre porque las mascarillas confieren protección en dos sentidos: Control de fuentes y Protección al portador (ver Cuadro 2).

En la actualidad, existe la creencia de que las mascarillas son mejores como control de fuentes que protegiendo al portador. Recientemente esta idea fue demostrada para el dominio de los aerosoles utilizando equipamiento sofisticado [15-17].

[13]: Somsen y col. (2020), «Measurement of small droplet aerosol concentrations in public spaces using handheld particle counters.»

[14]: Smith y col. (2020), «Aerosol persistence in relation to possible transmission of SARS-CoV-2.»

[3]: Meyerowitz y col. (2021), «Transmission of SARS-CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors.»

2: En Cuba es común utilizar el término nasobuco, mientras que en otros países y la literatura es usual el término mascarilla. En este trabajo se preferirá el segundo sobre el primero para ser consistente con la literatura.

[15]: Cheng y col. (2021), «Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission.»

[16]: Brooks y col. (2021), «Maximizing fit for cloth and medical procedure masks to improve performance and reduce SARS-CoV-2 transmission and exposure, 2021.»

[17]: Ueki y col. (2020), «Effectiveness of face masks in preventing airborne transmission of SARS-CoV-2.»

Mecanismos de protección de las mascarillas

Control de Fuentes La mascarilla bloquea la emisión de una parte de las gotas exhaladas por una persona infectada (asintomática, presintomática o enferma) y limita el alcance de las gotas que no bloquea.

Protección al portador La mascarilla reduce el número de gotas con carga viral que recibe una persona sana. La probabilidad de infección depende de forma creciente con el número de virus que la persona sana recibe.

A finales de 2020 estuvieron disponibles las primeras vacunas contra la COVID-19 [18]. Estas vacunas no están destinadas a evitar la infección, sino a proteger significativamente contra las formas graves de la enfermedad y la muerte³. Su aplicación extendida en varios países permitió que las tasas de mortalidad bajasen a comienzos del presente año y que se flexibilizaran las intervenciones no farmacéuticas, incluido el uso obligatorio de mascarillas.

Sin embargo, el surgimiento y propagación de la variante Delta provocó varios rebrotes en regiones que habían logrado controlar la pandemia. La evidencia sugiere que la variante Delta es al menos 2x más transmisible que las otras cepas [20]. Además, las personas vacunadas infectadas con la variante Delta pueden portar la misma carga viral que las personas no vacunadas, por lo que también podrían transmitir la enfermedad [21]. Esas nuevas revelaciones hicieron que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedad de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) retractara el pasado julio su visto bueno a la libertad de no utilizar mascarillas por parte de sujetos vacunados, y pasara a recomendar el uso de mascarillas en locales públicos cerrados en zonas de alto riesgo o riesgo sustancial, incluso para las personas vacunadas [22].

A pesar de que las vacunas se consideran la solución definitiva a la pandemia, su distribución no ha sido equitativa a lo largo de los países. Mientras que los países ricos, con una población total cercana a los 1200 millones, poseen totalmente vacunados más del 65% de su población, este número está por debajo del 3% para los países con bajos ingresos, con una población total de 665 millones de seres humanos [23, 24]. Por demás, un artículo [25] considera «improbable» que los países de bajos ingresos tengan su población totalmente vacunada para finales de 2022.

Estos datos confirman que las mascarillas aún poseen una relevancia central en el control de la pandemia.

1.3. Motivación y Objetivos

En muchos países, incluida Cuba, las mascarillas caseras coexisten con otros productos profesionales, como las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N95. Durante la pandemia —e incluso desde antes— se ha discutido extensamente acerca de la efectividad de las mascarillas caseras [15-17, 26-45]. Sin embargo, la mayoría de los métodos utilizados para evaluar las mascarillas requieren de dispositivos sofisticados que

[18]: Zimmer y col. (2021), *Coronavirus Vaccine Tracker*. *The New York Times*.

3: Esto es así porque el SARS-CoV-2 entra al cuerpo principalmente por la nasofaringe y es capaz de reproducirse en esta región [19]: Wölfel y col. (2020), «Virological assessment of hospitalized patients with COVID-19.» Luego, el sujeto infectado puede transmitir el virus. En cambio, cuando la infección avanza hacia los pulmones las defensas creadas por la vacuna intervienen e impiden que la infección llegue, protegiendo así al sujeto contra la neumonía y otras formas graves de la enfermedad. En la actualidad se están desarrollando vacunas nasales para proveer protección justo en la región de entrada del virus, y evitar así el comienzo de la enfermedad y la transmisión por parte de personas vacunadas.

[20]: Campbell y col. (2021), «Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021.»

[21]: Riemersma y col. (2021), «Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination.»

[22]: CDC (2021), *Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People*.

[23]: Our World in Data (2021), *Share of the population fully vaccinated against COVID-19*.

[24]: World Bank (2021), *World Development Indicators*.

[25]: Irwin (2021), «What it will take to vaccinate the world against COVID-19.»

no siempre están al alcance de los organismos reguladores a todos los niveles.

En esta tesis se presenta un método experimental sencillo para evaluar materiales utilizados en la confección de mascarillas caseras. Aprovechando la posibilidad de analizar el material en distintas posiciones, evaluaremos algunas situaciones diarias donde una de dos personas no está usando mascarilla, o la está usando incorrectamente. En particular, comprobaremos, para el dominio de las gotas balísticas a corta distancia, el paradigma de que las mascarillas son mejores en su función de Control de fuentes que en Protección al portador. En el Cuadro 1.3 se muestran los objetivos general y específicos de manera resumida.

Objetivo General

Proponer un método experimental sencillo y accesible para evaluar la protección de materiales comúnmente utilizados en la confección de mascarillas caseras en situaciones de bajos recursos, y utilizarlo para estudiar los materiales en distintas configuraciones que simulan situaciones cotidianas en el uso de mascarillas.

Objetivos específicos

- Diseñar y construir con materiales asequibles un dispositivo experimental que permita evaluar la capacidad de bloqueo contra gotas balísticas de un material utilizado como mascarilla.
- Implementar un protocolo repetible de medición de dicha capacidad de bloqueo.
- Definir un parámetro adecuado para medir la capacidad de bloqueo.
- Comprobar, para el régimen de gotas balísticas a corta distancia, el paradigma que asegura que las mascarillas son mejores como Control de fuentes que como Protección al portador.

Haciendo uso de la metodología propuesta, se demostrará que los materiales comúnmente utilizados en la confección de mascarillas caseras bloquean la mayor parte de las gotas que inciden sobre ellos. Además, se confirmará el paradigma que asegura que las mascarillas son mejores en su función de Control de fuentes que como Protección al portador.

2.1. Dispositivo experimental

La Figura 2.1(a) muestra un diagrama del dispositivo experimental construido. Un frasco atomizador contiene una solución de azul de metileno en agua con una concentración de 0.5 g/L. Desde el frasco se dispara un spray¹ contra una pantalla blanca: el atomizador simula la boca o la nariz de una persona que estornuda, tose o habla (emisor), mientras que la pantalla representa el rostro de un segundo individuo (receptor). Entre los dos se coloca un obstáculo consistente en una pieza estirada de tela, que representa una mascarilla.

Las Figuras 2.1(b) y (c) muestran las dos configuraciones experimentales analizadas con nuestro dispositivo. La Figura 2.1(b) ilustra la Configuración 1 (CONF1) que permite estudiar las gotas que llegaron al «rostro» de un receptor colocado a 17.5 cm del emisor, cuando el primero está usando una mascarilla –la distancia escogida pertenece al rango de distancias

2.1 Dispositivo experimental. . . 5
 2.2 Caracterización macroscópica del jet. 8
 2.3 Experimentos y procesamiento de imágenes. 10

1: En este trabajo utilizaremos el término «spray» para referirnos a «un conglomerado de muchas partículas de tamaño submilimétrico». No se utiliza la variante en español por extensa, además de que el término en cuestión es un anglicismo bastante popular en la actualidad, existiendo una comprensión bastante extendida de qué trata. Lo mismo ocurrirá con el término «jet», que utilizaremos para referirnos a «un chorro discontinuo con forma cuasi-cónica formado por un conglomerado de partículas líquidas».

Figura 2.1: Dispositivo experimental y configuraciones. (a) Diagrama del dispositivo experimental. (b) En Configuración 1 (CONF1), la pantalla está lejos de la fuente de spray y el obstáculo está cerca de la pantalla. (c) En Configuración 2 (CONF2), la pantalla está lejos de la fuente de spray, pero el obstáculo está cerca de ella. Llamamos Configuración Libre (CONFREE) a la Configuración 1 o 2, sin material bloqueador. En (b), el obstáculo está a 1.5 cm de la pantalla. En (c), el obstáculo está a 4 cm de la fuente. En ambos, (b) y (c), $d = 17.5$ cm.

cara-a-cara medido por Zhang y col. [46], que puede ser fácilmente experimentado dentro de un autobús en La Habana. La Figura 2.1(c) muestra la Configuración 2 (CONF2), que permite estudiar las gotas que llegan al «rostro» de un receptor colocado a 17.5 cm del emisor, cuando el último está usando una mascarilla. En general, estas dos configuraciones permiten evaluar la capacidad de bloqueo ante gotas balísticas cuando el receptor usa una mascarilla (protección al portador), o cuando el emisor la utiliza (control de fuentes), respectivamente. Además, se realizaron mediciones sin ningún material colocado entre la fuente y la pantalla en Configuración Libre (CONFFREE), correspondiente a la Configuración 1 o 2 sin obstáculo.

Figura 2.2: Fotografías del dispositivo experimental. (a) Fotografía donde se muestra la cubeta, el frasco atomizador con los servomotores acoplados y el Arduino conectado a su transformador. Para los experimentos, este sistema se acopla por el frente a un cartón rígido que sostiene la pantalla (papel) donde impactan las gotas. (b) Fotografía del frasco atomizador que contiene el colorante. El atomizador es accionado por dos servomotores para garantizar la repetibilidad de los experimentos. Nótese que los servomotores están acoplados uno a cada lado del frasco, por lo que, para halar parejos, deben rotar en sentido contrario. Esto tendrá consecuencias en el código de configuración del Arduino (Código 1).

El spray es disparado dentro de una cubeta para evitar que las corrientes de aire modifiquen las trayectorias de las partículas y hagan perder repetibilidad al experimento. También para garantizar la repetibilidad, el frasco atomizador se acciona mediante un sistema electro-mecánico basado en dos servomotores que halan una cuerda, la cual comprime el atomizador del frasco. Este sistema se controla mediante un circuito

Figura 2.3: Configuración del Arduino. (a) Fotografía de la conexión realizada en el Arduino. El pin 2 (entrada) está cortocircuitado con el pin 7 (salida, encendido) para garantizar que el atomizador sea accionado solo una vez. Los pines 3-6 (entrada) están cortocircuitados con los pines 8-11 (salida, apagados) para garantizar que su lectura sea igual a 0. Los servomotores son controlados a través de los pines 12 y 13. La alimentación eléctrica de los servomotores se garantiza conectando uno de ellos a los pines «5V» y «GND», y el otro a los pines «VIN» y «GND». En esta imagen el Arduino no está conectado a su transformador. Para comprender el por qué de esta conexión, ver Código 1. (b) Diagrama de un Arduino Uno R3. Se incluye para facilitar la comprensión de las conexiones mostradas en la imagen (a).

[46]: Zhang y col. (2020), «Infection spread and high-resolution detection of close contact behaviours.»

electrónico de tipo Arduino Uno R3.

En la Figura 2.2 se muestran fotografías del dispositivo experimental y el frasco atomizador con los dos servomotores acoplados. En la Figura 2.3 se ilustran las conexiones realizadas en el Arduino, que es controlado a través el siguiente código:

```

1 // Incluimos la librería para poder controlar los servomotores
2 #include <Servo.h>
3
4 // Declaramos las variables para controlar los 2 servomotores
5 Servo servoMotor;
6 Servo servoMotor2;
7
8 // Declaramos una variable de control para que el código corra solo una vez
9 bool alreadyFinishedMotionFlag;
10
11
12 void move(int delayMs = 1000, int number = 1){
13     // Repetimos 'number' veces
14     for (int i = 0; i < number; i++){
15
16         servoMotor.write(180); // Desplazamos el servo 1 a la posición 180°
17         servoMotor2.write(0); // Desplazamos el servo 2 a la posición 0°
18
19         delay(delayMs); // Esperamos 'delayMs' milisegundo(s)
20
21         servoMotor.write(0); // Desplazamos el servo 1 a la posición 0°
22         servoMotor2.write(180); // Desplazamos el servo 2 a la posición 180°
23
24         delay(delayMs); // Esperamos 'delayMs' milisegundo(s)
25     }
26 }
27
28
29 void readTimesAndMove(int delayMs = 1000){
30
31     if (digitalRead(2)){
32         move(delayMs,1); // Se dispara el atomizador 1 vez
33     }
34     else if (digitalRead(3)){
35         move(delayMs,2); // Se dispara el atomizador 2 veces
36     }
37     else if (digitalRead(4)){
38         move(delayMs,3); // Se dispara el atomizador 3 veces
39     }
40     else if (digitalRead(5)){
41         move(delayMs,4); // Se dispara el atomizador 4 veces
42     }
43     else if (digitalRead(6)){
44         move(delayMs,5); // Se dispara el atomizador 5 veces
45     }
46
47 }
48
49
50 void setup() { // Función que establece los valores iniciales de las variables
51
52     alreadyFinishedMotionFlag = 0;

```

```

53
54     pinMode(2, INPUT);           // Definimos los pines de entrada
55     pinMode(3, INPUT);
56     pinMode(4, INPUT);
57     pinMode(5, INPUT);
58     pinMode(6, INPUT);
59
60     pinMode(7, OUTPUT);          // Definimos los pines de salida
61     pinMode(8, OUTPUT);
62     pinMode(9, OUTPUT);
63     pinMode(10, OUTPUT);
64     pinMode(11, OUTPUT);
65
66     digitalWrite(7, HIGH);       // Activamos el pin 7 y apagamos del 8-11
67     digitalWrite(8, LOW);
68     digitalWrite(9, LOW);
69     digitalWrite(10, LOW);
70     digitalWrite(11, LOW);
71
72     // En la placa cortocircuitamos el pin 7 con el pin 2 para que el atomizador se dispare
73     // solo una vez. Cortocircuitamos los pines 8-11 con los pines 3-6 para que la lectura
74     // de estos últimos sea 0.
75
76     servoMotor.attach(13);       // Definimos los pines de control de los servomotores
77     servoMotor2.attach(12);
78 }
79
80
81 void loop() {                   // Función que corre continuamente mientras el Arduino está encendido
82
83     if (!alreadyFinishedMotionFlag){
84
85         readTimesAndMove(3000); // Activa los servomotores para que disparen el atomizador
86                                     // y espera los 3 segundos que demora el proceso
87
88         alreadyFinishedMotionFlag = 1; // Activa la variable de control para que el código corra
89                                     // solo una vez
90     }
91
92 }
93
94 // Para realizar un nuevo experimento, se presiona manualmente el botón Reset
95 // en la placa del Arduino y el código corre completo desde el comienzo.

```

2.2. Caracterización macroscópica del jet

Para caracterizar el jet emitido por el atomizador fue construido el montaje experimental ilustrado en la Figura 2.4.

A partir del montaje experimental ilustrado en la Figura 2.4, se obtuvo una secuencia temporal de la velocidad del frente del jet, tal como se muestra en la Figura 2.5. Dicho perfil coincide en buena aproximación con los perfiles de velocidades reportados en la literatura para personas que tosen [47, 48].

[47]: Nishimura y col. (2013), «A new methodology for studying dynamics of aerosol particles in sneeze and cough using a digital high-vision, high-speed video system and vector analyses.»

[48]: Simha y col. (2020), «Universal trends in human cough airflows at large distances.»

Figura 2.4: Esquema del montaje experimental utilizado para caracterizar el jet libre. El jet fue visualizado al iluminarlo con un «cono» de luz producido por un láser verde ($\lambda=532$ nm y potencia máxima de 50 mW). Las imágenes fueron adquiridas a 30 fps utilizando una cámara Nikon D5100. La cámara debió colocarse un metro por encima de la altura del láser para evitar que el «cono» de luz incidiese directamente en la lente.

Figura 2.5: Visualización del jet libre. Las 11 fotografías son una secuencia temporal del jet libre visualizado con un láser. El inicio de la secuencia se marca cuando el atomizador comienza a emitir líquido. En cada una de las imágenes, el color verde indica la presencia de partículas de líquido emitidas por el atomizador (localizado a la extrema derecha en cada imagen). Los puntos rojos son LEDs colocados a 5 cm unos de otros. Note que el spray puede asumirse como un cono formando un ángulo de 10° alrededor de la dirección horizontal. Panel inferior derecho: evolución temporal de la velocidad del frente del jet.

2.3. Experimentos y procesamiento de imágenes

En los experimentos utilizamos como pantalla un papel blanco de densidad 75 g/m^2 sobre el que se imprimen previamente 4 cruces formando un cuadrado de $5 \times 5 \text{ cm}^2$. Antes de cada experimento se coloca el papel cuidadosamente para garantizar que el centro del cuadrado formado por las cruces está alineado con el atomizador.

Luego del «disparo», se obtiene un patrón de gotas azules sobre el papel que es escaneado con una resolución de 3200 dpi y escala de color RGB 24-bit, utilizando un escáner Epson Perfection V370 Photo. Con esta resolución podemos detectar manchas con un tamaño mayor a las $7 \mu\text{m}$. De esta forma estamos detectando las manchas asociadas a las gotas balísticas, aquellas que se mueven describiendo trayectorias cuasi-parabólicas desde la fuente hacia la pantalla. En la Figura 2.6 se muestra el resultado de uno de los experimentos para CONFFREE.

Figura 2.6: Resultado de un experimento en CONFFREE. (a) Escáner panorámico del experimento que se incluye con fin ilustrativo. Fue tomado a 300 dpi y representa una superficie real de $21 \times 21 \text{ cm}^2$. (b) Escáner a 3200 dpi que es utilizado para el procesamiento de imágenes. Pueden verse las cruces impresas antes del experimento para marcar el área de $5 \times 5 \text{ cm}^2$.

La imagen que se obtiene de cada experimento, análoga a la Figura 2.6(b), se procesa siguiendo el siguiente algoritmo:

1. La imagen se recorta para eliminar las cruces impresas.
2. Se halla su negativo y se toma de este último la componente roja. Como las imágenes están formadas por manchas azules $(-R,+G,+B)^2$ sobre un fondo blanco $(+R,+G,+B)$, la componente roja del negativo da el mejor contraste entre las manchas y el fondo.
3. Como tomamos solo una componente, la imagen estará ahora en escala de grises, con cada píxel tomando un valor entre 0 y 1. Binarizamos la imagen utilizando un umbral de binarización igual a 0.3. Luego de una cuidadosa inspección, se determinó que este es el valor con el que mejor se asegura que todas las manchas estén incluidas y que el fondo quede excluido.
4. Tenemos una imagen binarizada donde los píxeles blancos –con valor p igual a 1– corresponden a zonas donde impactaron las gotas, mientras que los píxeles negros –con valor p igual a 0– corresponden a zonas libres de impacto.
5. Se halla el promedio de los píxeles de la imagen binarizada. Esto es, $\bar{p} = \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{n}$ donde $i = 1, 2, \dots, n$ es el índice cada píxel, de un total de n , y $p_i = 0, 1$ es su valor.

2: Según el modelo de color RGB, tomando por «-» bajo valores y por «+» altos valores de la componente roja R, verde G, y azul B.

En nuestro análisis denotaremos este promedio \bar{p} con un subíndice *o* (*obstáculo*), quedando \bar{p}_o , cuando se calcula sobre una imagen asociada a un experimento con obstáculo –ya sea en CONF1 o CONF2. En cambio, cuando el promedio se calcula sobre una imagen asociada a un experimento sin obstáculo –en CONFFREE–, le adicionaremos el subíndice *no* (*no obstáculo*), quedando \bar{p}_{no} . Debemos insistir que \bar{p}_o y \bar{p}_{no} se calculan de la misma forma; el subíndice solo se utiliza para diferenciar si el promedio está asociado a un experimento con obstáculo o sin obstáculo.

En la Sección 3.2 utilizaremos a \bar{p}_o y \bar{p}_{no} para definir las variables $\langle \bar{p}_o \rangle$ y $\langle \bar{p}_{no} \rangle$, donde los paréntesis angulares $\langle \rangle$ significan que se realiza un promedio sobre los promedios que corresponden a las imágenes de un mismo tipo. Por ejemplo, supongamos que se realizan tres experimentos colocando cierto material en CONF1. Tendremos tres imágenes binarizadas. A partir de cada una de ellas se halla el \bar{p}_o correspondiente, por lo que tendremos tres \bar{p}_o en total. Luego $\langle \bar{p}_o \rangle = \sum_{k=1}^3 \frac{\bar{p}_{ok}}{3}$, donde $k = 1, 2, 3$ es el índice referido a cada imagen. En la Sección 3.2 quedará claro para qué utilizaremos estos promedios.

Regresando al algoritmo descrito, vale aclarar que si en el paso 2., antes de tomar la componente roja, se hubiese restado la imagen del papel antes del experimento de la imagen del papel con el patrón de gotas –buscando quedarnos solo con la inhomogeneidad introducida por las gotas– los resultados que se obtendrían serían despreciablemente diferentes a los obtenidos por el método anteriormente descrito.

En nuestros experimentos tres materiales comúnmente utilizados en la confección de mascarillas caseras fueron analizados: una muestra de un mantel (Algodón 1), un pañuelo (Algodón 2), y una muestra de una sábana (Algodón 3). Como referencia, analizamos además una muestra de una bata quirúrgica Nivel 3, Aurora AAMI PB70 (Bata Quirúrgica).

3.1. Resultados

La Figura 3.1 muestra patrones de manchas típicos recolectados luego de seguir el procedimiento descrito en la Sección 2.3. La Figura 3.1(a) corresponde al experimento en CONFFREE que presentamos anteriormente en la Figura 2.6(b). La Figura 3.1(b) muestra una micrografía del tejido Algodón 1 utilizado como obstáculo. Las Figuras 3.1(c) y (d) corresponden a experimentos colocando dicho tejido en las Configuraciones CONF1 y CONF2, respectivamente.

3.1 Resultados experimentales.	12
3.2 Cuantificación de la Capacidad de Bloqueo Balístico (BBC).	13
Análisis de incertidumbres.	15
3.3 Modelo y Simulaciones.	16
Modelo balístico sencillo	16
Simulaciones	17
Discusión de los resultados teóricos.	20

Figura 3.1: Patrones de manchas típicos para Algodón 1. (a) Patrón binarizado correspondiente a un experimento en configuración CONFFREE. (b) Micrografía* de un mantel (Algodón 1) utilizado como obstáculo. (c) y (d) son patrones binarizados correspondientes a experimentos en CONF1 y CONF2, respectivamente. Las manchas son artificialmente coloreadas para facilitar la visibilidad.

En la Figura 3.2 se muestran imágenes análogas a las Figuras 3.1(b), (c) y (d) para el resto de los materiales analizados.

Para cada material y configuración se realizaron 3 experimentos. Esto será tenido en cuenta en la Subsección 1 al realizar el análisis de incertidumbres.

* Las micrografías de los materiales fueron tomadas con un microscopio digital Dino-lite Premier.

Figura 3.2: Patrones de manchas binarizados en CONF1 y CONF2 para el resto de los materiales analizados. (a), (d) y (g) Micrografías de un pañuelo, una muestra de sábana y una muestra de una bata quirúrgica, respectivamente. (b) y (c), (e) y (f), (i) y (h) Imágenes binarizadas en CONF1 y CONF2, respectivamente, para cada material.

3.2. Cuantificación de la Capacidad de Bloqueo Balístico (BBC).

Al analizar los patrones ilustrados en las Figuras 3.1 y 3.2 es fácil observar que, tanto en la CONF1 como en la CONF2, los materiales son capaces de bloquear la mayor parte de las gotas balísticas emitidas por el atomizador. Sin embargo, una inspección más detallada sugiere que la CONF1 permite que un mayor número de gotas alcancen el rostro del receptor en comparación con la CONF2.

Para cuantificar la capacidad de un material dado de aislar a un receptor de las gotas balísticas emitidas por un emisor, proponemos un paráme-

tro llamado Capacidad de Bloqueo Balístico (BBC, de *Ballistic Blocking Capacity*¹), definido por:

$$BBC = \left(1 - \frac{\langle \overline{p_o} \rangle}{\langle \overline{p_{no}} \rangle}\right) \times 100 \% \quad (3.1)$$

donde $\langle \overline{p_o} \rangle$ y $\langle \overline{p_{no}} \rangle$ fueron introducidos en la Sección 2.3. Recordemos que $\langle \overline{p_{no}} \rangle$ es el promedio del valor de los píxeles en la imagen correspondiente al experimento sin obstáculo, promediado por todas las imágenes de experimentos similares, y $\langle \overline{p_o} \rangle$ es la magnitud análoga cuando el obstáculo está colocado –ya sea en CONF1 o CONF2. Como ambas magnitudes se encuentran en el intervalo [0,1], BBC=100 % cuando el obstáculo ha bloqueado todas las gotas ($\langle \overline{p_o} \rangle = 0$), y BBC=0 % cuando todas las gotas han logrado atravesar el material ($\langle \overline{p_o} \rangle = \langle \overline{p_{no}} \rangle = 0$).

Como en nuestro experimento el rostro del receptor está representado por la pantalla blanca, para evaluar la protección de las mascarillas tiene sentido comparar la data de las Figuras 3.1(c) y (d) con la data de la Figura 3.1(a).

De esta forma, para evaluar la efectividad de una mascarilla cerca del rostro del receptor para bloquear gotas balísticas producidas por un emisor que no usa mascarilla, insertamos en Ecuación 3.1 la data de las imágenes como las ilustradas en las Figuras 3.1(a) y (c), promediadas sobre todas las repeticiones de los experimentos. Para evaluar la efectividad de la mascarilla del emisor para proteger a un receptor mientras este último no utiliza mascarilla, insertamos en la Ecuación 3.1 la data de las imágenes asociadas a las Figuras 3.1(a) y (d).

Los resultados cuantitativos confirman la inspección cualitativa de los patrones de manchas: la Ecuación 3.1, con valores promediados de tres repeticiones de los experimentos realizados con la tela Algodón 1, aporta valores para el BBC de $(89,82 \pm 3,96 \%)$ y $(97,10 \pm 1,67 \%)$ cuando el

1: En esta tesis utilizaremos el nombre de las variables en inglés para ser consistentes con el artículo correspondiente en proceso de publicación [49]: Márquez-Alvarez y col. (2021), «Protecting others vs. protecting yourself against ballistic droplets: Quantification by stain patterns.»

Tabla 3.1: Capacidad de Bloqueo Balístico para varios materiales. Nota: Ver Subsección 1 para análisis de incertidumbres.

Obstáculo	Conf.	$\langle \overline{p_o} \rangle$	$\langle \overline{p_{no}} \rangle$	BBC ^a
Algodón 1 (Mantel)	CONF1	0.004223 ± 0.000622	0.041475 ± 0.014929	$(89.82 \pm 3.96) \%$
	CONF2	0.001203 ± 0.000540		$(97.10 \pm 1.67) \%$
Algodón 2 (Pañuelo)	CONF1	0.002390 ± 0.002269		$(94.24 \pm 5.85) \%$
	CONF2	0.000157 ± 0.000130		$(99.62 \pm 0.34) \%$
Algodón 3 (Sábana)	CONF1	0.000077 ± 0.000091		$(99.81 \pm 0.23) \%$
	CONF2	0.000008 ± 0.000009		$(99.98 \pm 0.02) \%$
Bata quirúrgica nivel 3 ^b (Aurora AAMI PB70)	CONF1	0.000006 ± 0.000005		$(99.99 \pm 0.01) \%$
	CONF2	0.000000 ± 0.000000		$(100.00 \pm 0.00) \%$

^a Note que algunos intervalos de incertidumbre exceden el umbral del 100 % impuesto por la Ecuación 3.1. De acuerdo a la Ecuación 3.2, de la Subsección 1, la incertidumbre de BBC depende de las incertidumbres de $\langle \overline{p_o} \rangle$ y $\langle \overline{p_{no}} \rangle$, que son obtenidas a partir de un procesamiento de imágenes. Las incertidumbres del procesamiento de imágenes no están relacionadas ni limitadas por la Ecuación 3.1, así que luego de la propagación de incertidumbres es posible que algún intervalo de confianza de BBC supere el umbral del 100 %. En estos casos, los valores de los intervalos de confianza de BBC mayores que 100 % deben ser interpretados solamente como que ninguna gota alcanzó el rostro del receptor.

^b La Bata Quirúrgica se incluyó en el estudio para comprobar si con el método experimental se obtenía BBC=100 % para un material profesional, y para tener un punto de referencia con el que comparar los valores de BBC del resto de los materiales.

receptor está protegido por su propia mascarilla, y cuando la mascarilla es usada por el emisor, respectivamente.

Resultados análogos se obtienen utilizando otros dos tejidos de algodón con diferente porosidad y grosor de las fibras, así como para una muestra de bata quirúrgica nivel 3, tal como se muestra en la Tabla 3.1.

Para comprobar si los valores experimentales de BBC correspondientes a la CONF1 y CONF2 son estadísticamente diferentes para un material dado, se realizó un test U de Mann-Whitney de una cola. En todos los casos la hipótesis nula fue rechazada para un intervalo de confianza del 95 %, demostrando que los valores de BBC en CONF2 son estadísticamente mayores que aquellos en CONF1.

Análisis de incertidumbres

En el cálculo de $\langle \overline{p_o} \rangle$ y $\langle \overline{p_{no}} \rangle$ –ambos referidos en esta sección como *promedios* ya que son calculados de la misma forma– hay dos fuentes de incertidumbre Tipo B: la resolución del escaneado del papel con las manchas y la precisión finita con la que el programa del procesamiento de imágenes lee los valores de los píxeles.

Figura 3.3: Incertidumbre en el escaneado de imágenes. Dos imágenes rasterizadas fueron creadas a partir del mismo diseño vectorial consistente en un disco blanco sobre un fondo negro, simulando las manchas en las imágenes binarizadas. Panel izquierdo: imagen con una resolución de 3200 dpi. Panel derecho: imagen equivalente con una resolución de 6400 dpi. En los recuadros puede verse la diferencia entre regiones análogas en las fronteras de los discos.

Para el primer caso, se realizó una prueba para comprobar si un aumento en la resolución del escaneado afectaría significativamente los valores de los *promedios* calculados en las imágenes binarizadas. Dos imágenes rasterizadas fueron creadas a partir de un mismo diseño vectorial (ver Figura 3.3), utilizando resoluciones de 3200 y 6400 dpi –recordemos que en los experimentos escaneamos las imágenes a 3200 dpi. En ambas imágenes se calculó el *promedio* de los píxeles y se obtuvo que la diferencia entre ellos es cerca del 0.1 % del valor del *promedio* de la imagen a 3200 dpi, demostrando que la influencia de esta fuente de incertidumbre puede ser despreciada en comparación con la influencia de las fluctuaciones entre repeticiones de un mismo experimento, como veremos próximamente.

Respecto a la segunda fuente de incertidumbre Tipo B, el programa utilizado para el procesamiento de imágenes lee por «default» el valor de los píxeles con una precisión de 15 cifras significativas. Como los valores de los píxeles se encuentran en el intervalo $[0,1]$, la diferencia entre dos píxeles cuyos valores difieren hasta $R = 10^{-15}$ puede ser despreciada. Debido a la manera en la que se realiza la binarización, esta resolución solo puede afectar a píxeles cuyos valores están en el

intervalo $[Th-R, Th+R]$ siendo Th el umbral de binarización utilizado en los experimentos. En una imagen típica, la proporción de píxeles que satisface esta condición varía de 0 a 10^{-15} , por lo que la influencia de esta fuente de incertidumbre es también insignificante. Resumiendo, la influencia de la incertidumbre Tipo B puede ser despreciada respecto a la incertidumbre Tipo A en la evaluación de la incertidumbre combinada de los *promedios* de las imágenes experimentales.

Para todo experimento, la incertidumbre Tipo A del *promedio* –o sea, $u_A(\langle \bar{p}_o \rangle)$ y $u_A(\langle \bar{p}_{no} \rangle)$ – se calcula utilizando la raíz cuadrada positiva del estimador no sesgado de la varianza de una muestra dividida por su tamaño. Cada experimento fue repetido 3 veces y se seleccionó un intervalo de confianza del 95 %, por lo que a partir de la Ecuación 3.1 la fórmula para calcular la incertidumbre expandida de BBC es

$$u(BBC) = t_2 \left(\frac{1}{\langle \bar{p}_{no} \rangle^2} u_A^2(\langle \bar{p}_o \rangle) + \frac{\langle \bar{p}_o \rangle^2}{\langle \bar{p}_{no} \rangle^4} u_A^2(\langle \bar{p}_{no} \rangle) \right)^{1/2} \quad (3.2)$$

donde $t_2 = 4,30$ es el factor correspondiente al intervalo de confianza seleccionado y el grado de libertad efectivo.

3.3. Modelo y Simulaciones

Modelo balístico sencillo.

Para explicar los resultados mostrados en la Tabla 3.1 desarrollamos un modelo balístico sencillo, donde se considera que las gotas se mueven desde el emisor hasta la pantalla como proyectiles balísticos independientes de forma esférica y radio r . Según nuestro modelo simplificado, las gotas atraviesan por dos escenarios:

1. Mientras se mueven a través del aire, solo sienten la atracción gravitatoria ($\vec{F}_g = m\vec{g} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \vec{g}$) y la fuerza de arrastre viscoso ($\vec{F}_d = -b\vec{v} = -6\pi\eta r\vec{v}$) producto de su interacción con el aire.

Sea una gota de radio r constante que parte de (x_0, y_0) con velocidad inicial de módulo v_0 , formando un ángulo de θ_0 con la horizontal, y sobre la que actúan la fuerza de gravedad y la fuerza de arrastre producto de su interacción con el aire, de viscosidad dinámica η . La resolución de la ecuación de movimiento correspondiente arroja que la trayectoria de la gota es:

$$y(x) = y_0 + \left(\tan \theta_0 + \frac{g}{k(r)v_0 \cos \theta_0} \right) (x - x_0) + \frac{g}{k^2(r)} \ln \left(1 - \frac{k(r)}{v_0 \cos \theta_0} (x - x_0) \right) \quad (3.3)$$

donde $g = 9,81m/s$, y x y y son las direcciones horizontal y vertical, respectivamente. Las componentes horizontal y vertical de la velocidad están dadas por

$$v_x = v_0 \cos \theta_0 - k(r)(x - x_0) \quad (3.4)$$

Si se toma el límite al modelo del punto material, esto es, hacer $r \rightarrow 0$ manteniendo la masa m constante, se obtiene la conocida trayectoria parabólica.

y

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - \tan \theta_0 k(r) (x - x_0) - \frac{g}{v_0 \cos \theta_0} (x - x_0). \quad (3.5)$$

En las ecuaciones anteriores

$$k(r) = \frac{9}{2} \frac{\eta}{\rho r^2} \quad (3.6)$$

donde $\eta = 18,73 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (viscosidad absoluta del aire a 30°C) y $\rho = 995,7 \text{ kg/m}^3$ (densidad del agua a 30°C) [50].

2. Cuando la partícula impacta contra la tela, es capaz de atravesarla con una probabilidad p . En caso de que logre atravesarla, su velocidad de salida será f veces menor que su velocidad de entrada en la tela.

Aquí estamos modelando la tela con dos parámetros adimensionales. Primero, la *probabilidad de tunelado* $p \in [0, 1]$, que describe la posibilidad de que la gota atraviese el tejido –por lo que $1 - p$ es la probabilidad de ser bloqueada. Este parámetro está asociado a los distintos mecanismos de intercepción de gotas por parte de las fibras de las mascarillas [32, 33]. Segundo, el *factor de desaceleración* $f \in [0, 1]$, definido como la razón del módulo de la velocidad de salida y el módulo de la velocidad de entrada de la gota respecto a la tela. Este parámetro sintetiza las pérdidas energéticas por viscosidad que sufren las gotas que logran atravesar la tela cuando entran en contacto con sus fibras. Nótese que en nuestro modelo p y f no dependen del radio de la gota, su velocidad o el ángulo de incidencia sobre la tela.

[50]: Gray (1972), *American Institute of Physics Handbook*.

[32]: Robinson y col. (2021), «Efficacy of face coverings in reducing transmission of COVID-19: Calculations based on models of droplet capture.»

[33]: Maggiolo y col. (2021), «Respiratory droplets interception in fibrous porous media.»

Figura 3.4: Histograma de distribución de tamaños de gota. El eje horizontal corresponde al radio de los discos de igual área que las manchas recolectadas en una pantalla colocada a 4 cm del atomizador (por tanto puede tomarse como la distribución inicial de tamaños). El eje vertical es la fracción de manchas contabilizadas en la pantalla para barras de ancho igual a $5 \mu\text{m}$, relativo al número total de manchas.

Simulaciones.

Con este modelo se realizaron simulaciones para reproducir las condiciones de los experimentos. A continuación se explican cada uno de los pasos:

1. La distribución del tamaño inicial de gotas fue obtenida a partir de

experimentos hechos con la pantalla colocada a 4 cm del atomizador (ver Figura 3.4). Por tanto, en las simulaciones estamos utilizando la distribución de gotas asociada al atomizador. En caso de querer utilizar el modelo para analizar emisiones humanas, se deberán utilizar las distribuciones reportadas en la literatura [51, 52]. Por ejemplo, en la Tabla 3.2 se muestra una distribución de gotas emitidas por humanos «clásica» en la literatura, perteneciente a Duguid [51].

2. Al comienzo de la simulación se generan 100 000 radios de gotas a partir de la distribución mostrada en la Figura 3.4.
3. Basándonos en la descripción macroscópica del jet (ver Figura 2.5), todas las gotas parten con una velocidad inicial de módulo $v_0 = 3$ m/s y con una dirección θ_0 aleatoria entre -10° y $+10^\circ$ respecto a la horizontal. Para cada gota, θ_0 se genera a partir de una distribución uniforme en el intervalo $[-10^\circ, +10^\circ]$.
4. Se establecen las dimensiones de las simulaciones. En el caso de simular los experimentos:
 - Posición del atomizador: $(x_0, y_0) = (0 \text{ cm}, 9.5 \text{ cm})$.
 - Posición del obstáculo: $x_o = 15 \text{ cm}$ (CONF1) | $x_o = 4 \text{ cm}$ (CONF2).
 - Posición del centro de la pantalla: $(x_p, \Delta y_p) = (17.5 \text{ cm}, 7-12 \text{ cm})$.
5. Las gotas atraviesan el aire e interactúan con la tela según el modelo. Para la traslación a través del aire, se utilizan las Ecuaciones 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. Cuando una de las gotas logra impactar contra la tela –o sea, cuando la posición en x de la gota se hace igual a la de la tela– se calcula una variable aleatoria que sigue una distribución de Bernoulli con probabilidad de éxito p . En caso de que la gota logre atravesar el tejido, el parámetro f determina la relación del módulo de la velocidad de salida v_o respecto al módulo de la velocidad de entrada v_i según $v_o = f v_i$. El ángulo de salida no se ve afectado: $\theta_o = \theta_i$.
6. Utilizando el procedimiento hasta aquí descrito podemos definir una nueva variable: la Capacidad Teórica de Bloqueo Balístico (TBBC, de *Theoretical Ballistic Blocking Capacity*), que es análoga a BBC y se define a partir de la misma Ecuación 3.1. Sin embargo, aquí las variables $\langle \bar{p}_o \rangle$ y $\langle \bar{p}_{no} \rangle$ tienen un sentido diferente. En este contexto definimos $\langle \bar{p}_o \rangle$ como el volumen total de gotas que impactan contra el centro de la pantalla, cuando el obstáculo está colocado en CONF1 o CONF2, mientras que $\langle \bar{p}_{no} \rangle$ se define como el volumen total de gotas que llegan al centro de la pantalla sin obstáculo.
7. Para cada tela se seleccionan los valores de p y f que minimizan *simultáneamente* la diferencia entre BBC y TBBC para CONF1 y CONF2 (ver Tabla 3.3).

Para cada material y configuración se obtuvieron 10 valores de TBBC mediante simulaciones. Este conjunto de valores se sometió a un test U de Mann-Whitney de dos colas contra el conjunto de los tres valores experimentales de BBC obtenidos para cada experimento. La hipótesis nula consiste en suponer que ambos conjuntos se derivan de distribuciones diferentes. Para ninguno de los casos fue posible refutar la hipótesis nula dentro de un intervalo de confianza del 95%. De esta forma los resultados numéricos de las simulaciones quedan validados respecto al experimento.

[51]: Duguid (1946), «The size and the duration of air-carriage of respiratory droplets and droplet-nuclei.»

[52]: Balachandar y col. (2020), «Host-to-host airborne transmission as a multiphase flow problem for science-based social distance guidelines.»

Tabla 3.2: Distribución de tamaños de gotas emitidas por seres humanos mientras tosen o hablan. En la segunda y tercera columna se muestra la frecuencia absoluta para cada rango de tamaños. (Adaptada de [51])

Diámetro de gotas (μm)	Toser una vez con la boca cerrada	Contando en voz alta de «1» a «100»
1-2	50	1
2-4	290	13
4-8	970	52
8-16	1600	78
16-24	870	40
24-32	420	24
32-40	240	12
40-50	110	6
50-75	140	7
75-100	85	5
100-125	48	4
125-150	38	3
150-200	35	2
200-250	29	1
250-500	34	3
500-1000	12	1
1000-2000	2	0
Total	4973	252

Tabla 3.3: Capacidad Teórica de Bloqueo Balístico y parámetros de bloqueo para cada material. Se incluyen los valores del BBC experimental de la Tabla 3.1 para facilitar la comparación. Nótese cómo todos los intervalos de incertidumbre de TBBC están incluidos en los intervalos correspondientes de BBC.

Obstáculo	Conf.	p	f	TBBC	BBC
Algodón 1 (Mantel)	CONF1	0.10	0.60	$(90.16 \pm 0.04) \%$	$(89.82 \pm 3.96) \%$
	CONF2			$(97.10 \pm 0.02) \%$	$(97.10 \pm 1.67) \%$
Algodón 2 (Pañuelo)	CONF1	0.05	0.54	$(94.99 \pm 0.03) \%$	$(94.24 \pm 5.85) \%$
	CONF2			$(99.60 \pm 0.01) \%$	$(99.62 \pm 0.34) \%$
Algodón 3 (Sábana)	CONF1	0.01	0.08	$(99.84 \pm 0.01) \%$	$(99.81 \pm 0.23) \%$
	CONF2			$(100.00 \pm 0.00) \%$	$(99.98 \pm 0.02) \%$
Bata quirúrgica nivel 3 (Aurora AAMI PB70)	CONF1	0.01	0.07	$(99.98 \pm 0.01) \%$	$(99.99 \pm 0.01) \%$
	CONF2			$(100.00 \pm 0.00) \%$	$(100.00 \pm 0.00) \%$

La Figura 3.5(A) ilustra 300 trayectorias generadas por el modelo para el tejido Algodón 1 en la CONF1. Todas las dimensiones corresponden a las del dispositivo experimental en esa configuración. Las trayectorias rojas corresponden a gotas que impactan sobre la región $5 \times 5 \text{ cm}^2$ que fue escaneada en el experimento, mientras que las trayectorias verdes corresponden a gotas que no alcanzaron esa área. La Figura 3.5(B) es análoga a la Figura 3.5(A), pero para la CONF2: solo la posición del obstáculo se ha cambiado, buscando reproducir los experimentos. La discusión de esta diferencia se hará en la Subsección 3.3.

Aprovechando las posibilidades que brinda el modelo, nos aventuramos a realizar predicciones más allá de las condiciones experimentales. Las Figuras 3.5(C) y (D) muestran cómo depende TBBC del módulo de la velocidad inicial de las gotas, y de la distancia entre el emisor y el obstáculo, d_1 (CONF1), o de la distancia entre el obstáculo y el receptor, d_2 (CONF2). En ambos casos se observa un *plateau* en TBBC=100% para valores suficientemente pequeños de la velocidad inicial y distancias relativamente grandes. Un segundo *plateau* se encuentra para velocidades suficientemente grandes y distancias relativamente pequeñas, lo que significa que el distanciamiento físico es necesario incluso utilizando mascarillas. Sin embargo, el decrecimiento de TBBC a medida que la velocidad aumenta y la distancia disminuye depende claramente de la configuración –en otras palabras, de quién está usando la mascarilla.

Para la CONF1 (Figura 3.5(C)), TBBC se hace menor que 100% para distancias tan grandes como 1.5 m, considerando una velocidad inicial de 7 m/s o mayor –que puede ser alcanzada en estornudos [9, 47, 53, 54]. Por tanto, las gotas balísticas emitidas por una persona sin mascarilla que estornuda fuertemente pueden alcanzar el rostro de un sujeto que se encuentra a 1.5 m, incluso si está usando una mascarilla casera confeccionada con Algodón 1. A partir de la Figura 3.5(C), lo mismo puede ocurrir para velocidades iniciales mayores que 3–3.5 m/s, considerando que el emisor y el receptor se encuentran a menos de 50 cm –una situación realista en un ómnibus lleno. Para la CONF2 (Figura 3.5(D)), la protección para el receptor es mayor. La Figura 3.5(D) revela que las gotas producidas por una persona usando una mascarilla casera de Algodón 1 pueden alcanzar el rostro de un receptor sin mascarilla, si él o ella está a 50 cm del emisor, considerando que la velocidad inicial de las gotas es de 7.5 m/s o mayor.

[9]: Bourouiba (2021), «The fluid dynamics of disease transmission.»

[47]: Nishimura y col. (2013), «A new methodology for studying dynamics of aerosol particles in sneeze and cough using a digital high-vision, high-speed video system and vector analyses.»

[53]: Bourouiba y col. (2014), «Violent expiratory events: on coughing and sneezing.»

[54]: Bourouiba (2020), «Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19.»

Figura 3.5: Simulaciones con el modelo mecánico simple. (A) Simulación del dispositivo experimental en la CONF1, mostrando 300 trayectorias teóricas. Las trayectorias rojas corresponden a gotas que impactaron sobre la región $5 \times 5 \text{ cm}^2$ al centro de la pantalla, mientras que las verdes corresponden a gotas que no la alcanzaron. (B) Gráfico análogo a (A), para CONF2. (C) Dependencia del TBBC con la distancia emisor-obstáculo (d_1) y con el módulo de la velocidad inicial de las gotas (v_0), para CONF1. (D) Dependencia de TBBC con la distancia obstáculo-receptor (d_2), y con v_0 , para CONF2. Todos los cálculos fueron realizados para el tejido Algodón 1. Los puntos azules en (C) y (D) corresponden al conjunto de parámetros utilizados para generar las trayectorias en (A) y (B), respectivamente.

Discusión de los resultados teóricos

Discutamos ahora los resultados teóricos. Según nuestro modelo, la razón de la asimetría entre la CONF1 y la CONF2 reside en qué porción del trayecto de las gotas ocurre la desaceleración por interacciones viscosas con las fibras del tejido, representadas por el parámetro f —recordemos que ambas configuraciones son idénticas excepto por la posición en la que se encuentra el obstáculo, luego la causa primaria de la asimetría debe partir de ahí. Cuando las gotas son desaceleradas apenas al comienzo de su recorrido, se limita su alcance debido a la no linealidad de sus trayectorias. La fuerza de arrastre tiende a hacer v_x igual a cero, luego si las gotas son desaceleradas al comienzo de su trayectoria es más probable que la viscosidad con el aire les impida avanzar en la dirección horizontal, y por tanto alcanzar la pantalla. En este caso ($v_x \sim 0$) a las partículas solo les queda caer atraídas por la gravedad. Esa es la razón por la que en la Figura 3.5(B) observamos gotas que salen desprendidas de la tela con trayectorias casi horizontales, y luego en un pequeño tramo describen trayectorias casi verticales.

En el caso contrario, cuando la mascarilla se encuentra casi al final del recorrido de las gotas, la desaceleración por viscosidad apenas afecta sus trayectorias en el pequeño tramo que les queda antes de impactar contra la pantalla. Esto podemos verlo en la Figura 3.5(A) para las gotas que logran atravesar la tela: apenas es perceptible, en el tramo entre el obstáculo y la pantalla, una perturbación respecto a la trayectoria que traían antes de impactar contra el obstáculo. Lo hasta aquí dicho se puede comprobar por inspección directa de la imagen Figura 3.6.

Figura 3.6: Casos ideales para interpretar el modelo. En estas imágenes se reproducen las dimensiones del experimento, excepto por la posición del obstáculo, que varía con paso de 2 cm de una imagen a otra para analizar el efecto que tiene la posición de la mascarilla en la TBBC. En cada caso se emite una única gota con radio r de $100\ \mu\text{m}$, que sigue la trayectoria de la Ecuación 3.3, a un ángulo de $+8.6^\circ$ respecto a la horizontal buscando una «trayectoria isoaltitudinal», esto es, cuando la altura final de la gota y_{final} es igual a la altura inicial $y_0=9.5\ \text{cm}$. La «trayectoria isoaltitudinal» se traza asumiendo que no hay ningún obstáculo colocado y en todos los casos se denota por una línea discontinua gris. La mascarilla se denota por la línea vertical azul. En todos los casos la *probabilidad de tunelado* p es igual a 1, así que el efecto de la mascarilla está solo reflejado por el *factor de desaceleración* $f = 0.4$. Encima de cada subfigura se muestra la posición de la tela x_{cloth} y la posición final de la gota y_{final} . Las trayectorias verdes representan los escenarios donde la partícula no impactó sobre el centro de la pantalla –marcado por una línea vertical naranja– y las trayectorias rojas representan donde sí lo hizo. Es fácil observar que la desviación de la gota respecto a la trayectoria sin obstáculo depende de la posición donde este está colocado. Cuando la desaceleración al atravesar la mascarilla ocurre al comienzo del recorrido de la gota, esta no logra impactar sobre el centro de la pantalla. Sin embargo, cuando dicha desaceleración ocurre al final del recorrido, la desviación respecto a la trayectoria no perturbada es mínima y la gota logra impactar sobre el área objetivo.

A pesar de que nuestro modelo logra explicar la asimetría entre la CONF1 y la CONF2, debemos reconocer que sobresimplifica el problema. Existen varios mecanismos físicos que pueden jugar un papel relevante en los mecanismos de transmisión de enfermedades respiratorias, y que no fueron tenidos en cuenta. A continuación una breve lista:

La evaporación de las gotas. La diferencia entre la humedad en la superficie de las gotas y la humedad del aire hace que las gotas comiencen a evaporarse desde el momento que son emitidas. La tasa de evaporación aumenta con la razón superficie/volumen, por lo que las gotas pequeñas se evaporan rápidamente luego de emitidas, mientras que las más grandes impactan contra un objeto o el suelo antes de evaporarse completamente [55, 56]. Para el caso de gotas emitidas por humanos, estas están compuestas, además de agua, por sales, mucosa, restos de comida y –potencialmente– bacterias y virus. Luego de que el agua se evapora queda lo que se conoce como *núcleo de la gota*, formado por todos los materiales no volátiles. Estos núcleos son de un tamaño muy pequeño ($\sim 1\ \mu\text{m}$) y se comportan como aerosoles [9, 52, 53]. Luego, tal como mencionamos en la Introducción, gracias al movimiento browniano

[55]: Wells (1934), «On air-borne infection: Study II. Droplets and droplet nuclei.»

[56]: Xie y col. (2007), «How far droplets can move in indoor environments – revisiting the Wells evaporation–falling curve»

[9]: Bourouiba (2021), «The fluid dynamics of disease transmission.»

[52]: Balachandar y col. (2020), «Host-to-host airborne transmission as a multiphase flow problem for science-based social distance guidelines.»

[53]: Bourouiba y col. (2014), «Violent expiratory events: on coughing and sneezing.»

esas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire por varias horas y viajar con las corrientes de aire, haciendo posible la transmisión de una enfermedad –incluso, probablemente, la COVID-19. Los aerosoles disminuyen considerablemente la capacidad de protección de las mascarillas: se considera que las partículas más difíciles de atrapar son las de 300 nm de diámetro. Esto hace que nuestras variables BBC y TBBC tengan una aplicación limitada en el mundo real, restringidas solo al dominio de las gotas balísticas –tal como su nombre intencionalmente refleja. La evaporación acentúa nuestra conclusión de que $BBC(CONF2) > BBC(CONF1)$, pues las gotas acabadas de emitir poseen tamaños relativamente grandes que facilitan el filtrado de la mascarilla en la CONF2, mientras que solo unos decímetros después ya las gotas tienen un tamaño considerablemente más pequeño que dificulta el filtrado en la CONF1.

La emisión de ligamentos de mucosa y su posterior ruptura. Los seres humanos cuando tosemos o estornudamos no emitimos gotas esféricas desde el comienzo, sino que producimos ligamentos de mucosaliva [9]. Los ligamentos más grandes y alargados reciben perturbaciones al interactuar con el aire y, gracias a la inestabilidad de Rayleigh-Plateau, terminan por fragmentarse y convertirse en gotas esféricas [57-59]. Los fragmentos más pequeños adquieren una forma esférica debido a la tensión superficial. Este fenómeno provoca que una mascarilla cerca de la boca del emisor bloquee mucho líquido en comparación con una mascarilla colocada a una distancia tal que todos los ligamentos ya se hayan fragmentado. Por tanto, este fenómeno tiende a acentuar aún más que $BBC(CONF2) > BBC(CONF1)$.

La fragmentación de gotas al impactar con la mascarilla. En realidad, cuando las gotas de líquido impactan contra un material poroso hay cuatro escenarios posibles: la gota atraviesa el material manteniendo todo su volumen, ya sea que toque al material o no; la gota entra en contacto con el material y una parte de ella se desprende y logra continuar, mientras que la otra permanece adherida; la gota impacta contra el material y se divide formando gotas más pequeñas; y, por último, la gota es bloqueada completamente por el material [57, 59]. Nótese que en el 2do y 3er escenario se producen gotas más pequeñas que la inicial. De la deducción de Ecuación 3.3 se obtiene que la viscosidad del aire actúa con mayor fuerza sobre las partículas pequeñas: la desaceleración por viscosidad tiene la forma $\vec{a}_D = -\frac{9}{2} \frac{\mu}{\rho r^2} \vec{v}$, luego el fraccionamiento de las gotas al impactar contra la tela acentúa la relación $BBC(CONF2) > BBC(CONF1)$.

La emisión de nubes húmedas y calientes. Los seres humanos emitimos, junto a los fluidos de mucosaliva, soplos o nubes de aire caliente y húmedo –conocidos como *puffs*– que rodean a las gotas, demorando su evaporación y transportándolas largas distancias, en especial a los aerosoles. Esto provoca que la protección del receptor sea menor que la prevista por nuestro modelo, ya que aún a largas distancias (> 5 m) existe la posibilidad de transmisión vía aerosoles. Este mecanismo acentúa aún más lo descrito en relación con la evaporación, por lo que contribuye igualmente a aumentar la diferencia entre la CONF1 y la CONF2.

A partir de este análisis debemos confirmar que nuestro modelo solo

[57]: Zhang y col. (2018), «Droplet impact dynamics on textiles»

[58]: Brunet y col. (2009), «To grate a liquid into tiny droplets by its impact on a hydrophobic micro-grid.»

[59]: Soto y col. (2018), «Droplet fragmentation using a mesh»

es válido para gotas balísticas a cortas distancias. Esto es así porque el modelo no tiene en cuenta los aerosoles, y después de la frontera de 1-2 metros estos asumen un rol protagónico en la transmisión de enfermedades respiratorias.

Aun así, todos los mecanismos contribuyen a nuestra conclusión de que la Capacidad de Bloqueo Balístico de una mascarilla en CONF2 es significativamente mayor que para la misma mascarilla en CONF1. Esto nos lleva a afirmar que en la realidad, esta diferencia debe ser mucho mayor que la expuesta en las Tablas 3.1 y 3.3. Todo esto confirma una consecuencia central de nuestro trabajo: las mascarillas nos protegen, pero protegen a los demás mejor que a nosotros mismos.

Conclusiones y Recomendaciones

4

4.1. Conclusiones

A continuación se mencionan las conclusiones de la presente tesis, que dan respuesta a los objetivos planteados:

- Haciendo uso de materiales asequibles, construimos un dispositivo experimental que permite analizar la capacidad de bloqueo ante gotas balísticas de materiales comúnmente utilizados en la confección de mascarillas caseras.
- Implementando un protocolo relativamente sencillo de procesamiento de imágenes, definimos un parámetro que permite evaluar cuantitativamente la protección ofrecida por las mascarillas ante gotas balísticas: la Capacidad de Bloqueo Balístico (BBC).
- El método experimental presentado pudiera resultar útil en situaciones donde es necesario evaluar la capacidad protectora de las mascarillas, pero no se tiene acceso a dispositivos experimentales más sofisticados [16, 17, 34, 40, 41, 45].
- Aprovechando que nuestro dispositivo permite evaluar la capacidad de bloqueo de las mascarillas en distintas configuraciones, examinamos distintos materiales en las configuraciones de «Control de fuentes» y «Protección al portador». Se demuestra cuantitativamente que una mascarilla colocada cerca de un emisor protege a un receptor mejor que si la propia mascarilla estuviese colocada cerca del receptor. Concentrando nuestro estudio en la contaminación por gotas balísticas a corta distancia, nuestros resultados demuestran que una mascarilla utilizada por un sujeto infectado es efectiva limitando la transmisión de la enfermedad, mientras que una persona sana está menos protegida cuando usa una mascarilla, si los otros no la usan. Esto es consistente con resultados experimentales recientes que utilizan dispositivos más sofisticados sensibles a aerosoles [15-17].
- Para explicar la diferencia en el desempeño de las mascarillas en sus dos configuraciones, «Control de fuentes» y «Protección al portador», desarrollamos un modelo balístico sencillo. Proponemos que las gotas viajan del emisor al receptor como proyectiles esféricos independientes de radio constante, sometidas a la fuerza de gravedad y la fricción con el aire. Cuando las gotas impactan contra la mascarilla, la atraviesan con una probabilidad p y, de lograrlo, su velocidad disminuye f veces debido a las interacciones viscosas con las fibras de la mascarilla. Nuestro modelo logra reproducir los resultados numéricos experimentales, incluida, en particular, la diferencia entre las dos configuraciones de la mascarilla.
- De acuerdo a nuestro modelo, la diferencia entre las dos configuraciones de la mascarilla parte de en qué porción del trayecto de las gotas ocurre la desaceleración por pérdidas viscosas. En la configuración «Control de fuentes» las gotas son desaceleradas al

4.1 Conclusiones.	24
4.2 Recomendaciones.	25

[16]: Brooks y col. (2021), «Maximizing fit for cloth and medical procedure masks to improve performance and reduce SARS-CoV-2 transmission and exposure, 2021.»

[17]: Ueki y col. (2020), «Effectiveness of face masks in preventing airborne transmission of SARS-CoV-2.»

[34]: Konda y col. (2020), «Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks.»

[40]: Sickbert-Bennett y col. (2021), «Filtration efficiency of hospital face mask alternatives available for use during the COVID-19 pandemic.»

[41]: Akhtar y col. (2020), «Can face masks offer protection from airborne sneeze and cough droplets in close-up, face-to-face human interactions?—A quantitative study.»

[45]: Shah y col. (2021), «Experimental investigation of indoor aerosol dispersion and accumulation in the context of COVID-19: Effects of masks and ventilation.»

[15]: Cheng y col. (2021), «Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission.»

[16]: Brooks y col. (2021), «Maximizing fit for cloth and medical procedure masks to improve performance and reduce SARS-CoV-2 transmission and exposure, 2021.»

[17]: Ueki y col. (2020), «Effectiveness of face masks in preventing airborne transmission of SARS-CoV-2.»

comienzo de su trayecto, y esto limita su alcance en la dirección horizontal debido a la no linealidad de sus trayectorias. En cambio, en la configuración «Protección al portador», las gotas son desaceleradas casi al final de su recorrido, provocando una desviación mínima respecto a su trayectoria original.

4.2. Recomendaciones

Se sugiere perfeccionar el dispositivo experimental para realizar mediciones de la Capacidad de Bloqueo Balístico colocando la mascarilla en otras posiciones. Esto permitiría evitar las restricciones espaciales que actualmente existen, y hallar, por ejemplo, cómo varía la BBC respecto a la posición de la mascarilla.

Se recomienda caracterizar la distribución de tamaños de gotas del atomizador. La distribución utilizada actualmente en el modelo es una medición indirecta, que podría estar conduciendo a resultados poco realistas. Además, hacer esto serviría para comprobar la validez de considerar el líquido emitido por el atomizador como gotas esféricas.

Sería interesante –y mucho más realista– realizar los experimentos con un fluido más viscoso que el agua, que asemeje las propiedades de los fluidos *mucosales* emitidos por los seres humanos mientras hablamos, tosemos o estornudamos. Habría que encontrar un atomizador que pueda rociar un líquido con esta viscosidad.

Por último, se exhorta incluir en el modelo los fenómenos mencionados en la Subsección 3.3, no tenidos en cuenta hasta ahora. En particular, la evaporación de gotas y la fragmentación al impactar contra la tela, por la relevancia que tienen para las gotas balísticas y su interacción con las mascarillas.

Referencias

Aquí se muestran las referencias en el orden que son citadas.

- [1] OMS. *Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation Report - 1*. [Online, consultado 13 Nov. 2021]. 21 de ene. de 2020. URL: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf> (citado en la página 1).
- [2] OMS. *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. [Online, consultado 13 Nov. 2021]. 11 de mar. de 2020. URL: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020> (citado en la página 1).
- [3] E. A. Meyerowitz, A. Richterman, R. T. Gandhi y P. E. Sax. «Transmission of SARS-CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors.» En: *Ann. Intern. Med.* 174 (2021), pág. 69. doi: [10.7326/M20-5008](https://doi.org/10.7326/M20-5008) (citado en las páginas 1, 2).
- [4] R. Tellier, Y. Li, B. J. Cowling y J. W. Tang. «Recognition of aerosol transmission of infectious agents: a commentary.» En: *BMC Infect Dis.* 19 (2019), pág. 101. doi: [10.1186/s12879-019-3707-y](https://doi.org/10.1186/s12879-019-3707-y) (citado en la página 2).
- [5] P. Bahl, C. Doolan, C. de Silva, A. A. Chughtai, L. Bourouiba y C. R. MacIntyre. «Airborne or Droplet Precautions for Health Workers Treating Coronavirus Disease 2019?» En: *J. Infect. Dis.* XX (2020), pág. 1. doi: [10.1093/infdis/jiaa189](https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa189) (citado en la página 1).
- [6] L. Morawskaa y D. K. Milton. «It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).» En: *Clinical Infectious Diseases* 71 (2020), pág. 2311. doi: [10.1093/cid/ciaa939](https://doi.org/10.1093/cid/ciaa939) (citado en la página 1).
- [7] E. L. Anderson, P. Turnham, J. R. Griffin y C. C. Clarke. «Consideration of the aerosol transmission for COVID-19 and public health.» En: *Risk Analysis* 40 (2020), pág. 902. doi: [10.1111/risa.13500](https://doi.org/10.1111/risa.13500) (citado en la página 1).
- [8] S. Asadi, N. Bouvier, A. S. Wexler y W. D. Ristenpart. «The coronavirus pandemic and aerosols: Does COVID-19 transmit via expiratory particles?» En: *Aerosol Science and Technology* 54 (2020), pág. 635. doi: [10.1080/02786826.2020.1749229](https://doi.org/10.1080/02786826.2020.1749229) (citado en la página 1).
- [9] L. Bourouiba. «The fluid dynamics of disease transmission.» En: *Annu. Rev. Fluid Mech.* 53 (2021), pág. 473. doi: [10.1146/annurev-fluid-060220-113712](https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-060220-113712) (citado en las páginas 1, 19, 21, 22).
- [10] OMS. *Mask use in the context of COVID-19: Interim guidance*. [Online, consultado 24 Ago. 2021]. 1 de dic. de 2020. URL: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199> (citado en la página 1).
- [11] CDC. *Science brief: Community use of cloth masks to control the spread of SARS-CoV-2*. [Online, consultado 24 Ago. 2021]. 7 de mayo de 2021. URL: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html> (citado en la página 1).
- [12] ECDC. *Using face masks in the community: First update. Effectiveness in reducing transmission of COVID-19*. [Online, consultado 24 Ago. 2021]. 15 de feb. de 2021. URL: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission> (citado en la página 1).
- [13] G. A. Somsen, C. J. M. van Rijn, S. Kooij, R. A. Bem y D. Bonn. «Measurement of small droplet aerosol concentrations in public spaces using handheld particle counters.» En: *Phys. Fluids* 32 (2020), pág. 121707. doi: [10.1063/5.0035701](https://doi.org/10.1063/5.0035701) (citado en la página 2).
- [14] S. H. Smith, G. A. Somsen, C. van Rijn, S. Kooij, L. van der Hoek, R. A. Bem y D. Bonn. «Aerosol persistence in relation to possible transmission of SARS-CoV-2.» En: *Phys. Fluids* 32 (2020), pág. 107108. doi: [10.1063/5.0027844](https://doi.org/10.1063/5.0027844) (citado en la página 2).

- [15] Y. Cheng, N. Ma, C. Witt, S. Rapp, P. S. Wild, M. O. Andreae, U. Pöschl y H. Su. «Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission.» En: *Science* 372 (2021), pág. 1439. doi: [10.1126/science.abg6296](https://doi.org/10.1126/science.abg6296) (citado en las páginas 2, 3, 24).
- [16] J. T. Brooks, D. H. Beezhold, J. D. Noti, J. P. Coyle, R. C. Derk, F. M. Blachere y W. G. Lindsley. «Maximizing fit for cloth and medical procedure masks to improve performance and reduce SARS-CoV-2 transmission and exposure, 2021.» En: *Morb Mortal Wkly Rep (MMWR)* 70 (2021), pág. 254. doi: [10.15585/mmwr.mm7007e1](https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7007e1) (citado en las páginas 2, 3, 24).
- [17] H. Ueki, Y. Furusawa, K. Iwatsuki-Horimoto, M. Imai, H. Kabata, H. Nishimura e Y. Kawaoka. «Effectiveness of face masks in preventing airborne transmission of SARS-CoV-2.» En: *mSphere* 5 (2020), e00637-20. doi: [10.1128/mSphere.00637-20](https://doi.org/10.1128/mSphere.00637-20) (citado en las páginas 2, 3, 24).
- [18] C. Zimmer, J. Corum y S.-L. Wee. *Coronavirus Vaccine Tracker*. *The New York Times*. [Online, actualizado diario, consultado 26 Ago. 2021]. 2021. URL: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html> (citado en la página 3).
- [19] R. Wölfel, V. M. Corman, W. Guggemos, M. Seilmaier, S. Zange, M. A. Müller, D. Niemeyer, T. C. Jones, P. Vollmar, C. Rothe, M. Hoelscher, T. Bleicker, S. Brünink, J. Schneider, R. Ehmann, K. Zwirgmaier, Ch. Drosten y C. Wendtner. «Virological assessment of hospitalized patients with COVID-19.» En: *Nature* 581 (2020), pág. 465. doi: [10.1038/s41586-020-2196-x](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x) (citado en la página 3).
- [20] F. Campbell, B. Archer, H. Laurenson-Schafer, Y. Jinnai, F. Konings, N. Batra, B. Pavlin, K. Vandemaële, M. D. Van Kerkhove, T. Jombart, O. Morgan y O. le Polain de Waroux. «Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021.» En: *Euro Surveill.* 26 (2021), pág. 2100509. doi: [10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509](https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509) (citado en la página 3).
- [21] K. A. Riemersma, B. E. Grogan, A. Kita-Yarbro, P. J. Halfmann, H. E. Segaloff, A. Kocharian, K. R. Florek, R. Westergaard, A. Bateman, G. E. Jeppson, Y. Kawaoka, D. H. O'Connor, T. C. Friedrich y K. M. Grande. «Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination.» En: *medRxiv* (2021). [Publicado online 24. Ago. 2021]. doi: [10.1101/2021.07.31.21261387](https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387) (citado en la página 3).
- [22] CDC. *Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People*. [Online, consultado 24 Ago. 2021]. 27 de jul. de 2021. URL: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html> (citado en la página 3).
- [23] Our World in Data. *Share of the population fully vaccinated against COVID-19*. [Online, actualizado diario, consultado 2 Sep. 2021]. 2021. URL: <https://ourworldindata.org/grapher/share-people-fully-vaccinated-covid?country=Low+income~Lower+middle+income~High+income~Upper+middle+income> (citado en la página 3).
- [24] World Bank. *World Development Indicators*. [Online, consultado 2 Sep. 2021]. 30 de jul. de 2021. URL: <https://databank.WorldBank.org/source/world-development-indicators> (citado en la página 3).
- [25] A. Irwin. «What it will take to vaccinate the world against COVID-19.» En: *Nature* 592 (2021), pág. 176. doi: [10.1038/d41586-021-00727-3](https://doi.org/10.1038/d41586-021-00727-3) (citado en la página 3).
- [26] D. K. Chu, E. A. Akl, S. Duda, K. Solo, S. Yaacoub y H. J. Schünemann. «Physical distancing and face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis.» En: *The Lancet* 395 (2020), pág. 1973. doi: [10.1016/S0140-6736\(20\)31142-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9) (citado en la página 3).
- [27] A. Agrawal y R. Bhardwaj. «Probability of COVID-19 infection by cough of a normal person and a super-spreader.» En: *Phys. Fluids* 33 (2021), pág. 031704. doi: [10.1063/5.0041596](https://doi.org/10.1063/5.0041596) (citado en la página 3).
- [28] S. Verma, M. Dhanak y J. Frankenfield. «Visualizing the effectiveness of face masks in obstructing respiratory jets.» En: *Phys. Fluids* 32 (2020), pág. 061708. doi: [10.1063/5.0016018](https://doi.org/10.1063/5.0016018) (citado en la página 3).
- [29] W. Lyu y G. L. Wehby. «Community use of face masks and covid-19: evidence from a natural experiment of state mandates in the US.» En: *Health Affairs* 39 (2020), pág. 1419. doi: [10.1377/hlthaff.2020.00818](https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00818) (citado en la página 3).

- [30] J. Howard, A. Huang, Z. Li, Z. Tufekci, V. Zdimal, H.-M. van der Westhuizen, A. von Delft, A. Price, L. Fridman, L.-H. Tang, V. Tang, G. L. Watson, C. E. Bax, R. Shaikh, F. Questier, D. Hernandez, L. F. Chu, C. M. Ramirez y A. W. Rimoin. «An evidence review of face masks against COVID-19.» En: *Proc. Nat. Acad. Sci. (PNAS)* 118 (2021), e2014564118. doi: [0.1073/pnas.2014564118](https://doi.org/10.1073/pnas.2014564118) (citado en la página 3).
- [31] J. Xi, X. A Si y R. Nagarajan. «Effects of mask-wearing on the inhalability and deposition of airborne SARS-CoV-2 aerosols in human upper airway.» En: *Phys. Fluids* 32 (2020), pág. 123312. doi: [10.1063/5.0034580](https://doi.org/10.1063/5.0034580) (citado en la página 3).
- [32] J. F. Robinson, I. R. de Anda, F. J. Moore, J. P. Reid, R. P. Sear y C. P. Royall. «Efficacy of face coverings in reducing transmission of COVID-19: Calculations based on models of droplet capture.» En: *Phys. Fluids* 33 (2021), pág. 043112. doi: [10.1063/5.0047622](https://doi.org/10.1063/5.0047622) (citado en las páginas 3, 17).
- [33] D. Maggiolo y S. Sasic. «Respiratory droplets interception in fibrous porous media.» En: *Phys. Fluids* 33 (2021), pág. 083305. doi: [10.1063/5.0060947](https://doi.org/10.1063/5.0060947) (citado en las páginas 3, 17).
- [34] A. Konda, A. Prakash, G. A. Moss, M. Schmoldt, G. D. Grant y S. Guha. «Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks.» En: *ACS Nano* 14 (2020), pág. 6339. doi: [10.1021/acsnano.0c03252](https://doi.org/10.1021/acsnano.0c03252) (citado en las páginas 3, 24).
- [35] T. Dbouk y D. Drikakis. «On respiratory droplets and face masks.» En: *Phys. Fluids* 32 (2020), pág. 063303. doi: [10.1063/5.0015044](https://doi.org/10.1063/5.0015044) (citado en la página 3).
- [36] E. P. Fischer, M. C. Fischer, D. Grass, I. Henrion, W. S. Warren y E. Westman. «Low-cost measurement of face mask efficacy for filtering expelled droplets during speech.» En: *Sci. Adv.* 6 (2020), eabd3083. doi: [10.1126/sciadv.abd3083](https://doi.org/10.1126/sciadv.abd3083) (citado en la página 3).
- [37] M. Klompas, C. A. Morris, J. Sinclair, M. Pearson y E. S. Shenoy. «Universal masking in hospitals in the Covid-19 era.» En: *N. Engl. J. Med.* 382 (2020), e63. doi: [10.1056/NEJMp2006372](https://doi.org/10.1056/NEJMp2006372) (citado en la página 3).
- [38] R. Mittal, C. Meneveau y W. Wu. «A mathematical framework for estimating risk of airborne transmission of COVID-19 with application to face mask use and social distancing.» En: *Phys. Fluids* 32 (2021), pág. 101903. doi: [10.1063/5.0025476](https://doi.org/10.1063/5.0025476) (citado en la página 3).
- [39] D. Mirikar, S. Palanivel y V. Arumurua. «Droplet fate, efficacy of face mask, and transmission of virus-laden droplets inside a conference room.» En: *Phys. Fluids* 33 (2021), pág. 065108. doi: [10.1063/5.0054110](https://doi.org/10.1063/5.0054110) (citado en la página 3).
- [40] E. E. Sickbert-Bennett, J. M. Samet, P. W. Clapp, H. Chen, J. Berntsen, K. L. Zeman, H. Tong, D. J. Weber y W. D. Bennett. «Filtration efficiency of hospital face mask alternatives available for use during the COVID-19 pandemic.» En: *JAMA Intern. Med.* 180 (2021), pág. 1607. doi: [10.1001/jamainternmed.2020.4221](https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.4221) (citado en las páginas 3, 24).
- [41] J. Akhtar, A. L. Garcia, L. Saenz, S. Kuravi, F. Shu y K. Kota. «Can face masks offer protection from airborne sneeze and cough droplets in close-up, face-to-face human interactions?—A quantitative study.» En: *Phys. Fluids* 32 (2020), pág. 127112. doi: [10.1063/5.0035072](https://doi.org/10.1063/5.0035072) (citado en las páginas 3, 24).
- [42] A. Davies, K.-A. Thompson, K. Giri, G. Kafatos, J. Walker y A. Bennett. «Testing the efficacy of homemade masks: Would they protect in an influenza pandemic?» En: *Disaster Med. Public Health Prep.* 7 (2013), pág. 413. doi: [doi:10.1017/dmp.2013.43](https://doi.org/10.1017/dmp.2013.43) (citado en la página 3).
- [43] N. H. L. Leung, D. K. W. Chu, E. Y. C. Shiu, K.-H. Chan, J. J. McDevitt, B. J. P. Hau, H.-L. Yen, Y. Li, D. K. M. Ip, J. S. M. Peiris, W.-H. Seto, G. M. Leung, D. K. Milton y B. J. Cowling. «Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks.» En: *Nature Medicine* 26 (2020), pág. 676. doi: [0.1038/s41591-020-0843-2](https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2) (citado en la página 3).
- [44] S. Kumar y H. P. Lee. «The perspective of fluid flow behavior of respiratory droplets and aerosols through the facemasks in context of SARS-CoV-2.» En: *Phys. Fluids* 32 (2021), pág. 111301. doi: [10.1063/5.0029767](https://doi.org/10.1063/5.0029767) (citado en la página 3).
- [45] Y. Shah, J. W. Kurelek, S. D. Peterson y S. Yarusevych. «Experimental investigation of indoor aerosol dispersion and accumulation in the context of COVID-19: Effects of masks and ventilation.» En: *Phys. Fluids* 33 (2021), pág. 073315. doi: [10.1063/5.0057100](https://doi.org/10.1063/5.0057100) (citado en las páginas 3, 24).

- [46] N. Zhang, B. Su, P.-T. Chan, T. Miao, P. Wang e Y. Li. «Infection spread and high-resolution detection of close contact behaviours.» En: *Int J. Environ. Res. Public Health* 17 (2020), pág. 1445. doi: [10.3390/ijerph17041445](https://doi.org/10.3390/ijerph17041445) (citado en la página 6).
- [47] H. Nishimura, S. Sakata y A. Kaga. «A new methodology for studying dynamics of aerosol particles in sneeze and cough using a digital high-vision, high-speed video system and vector analyses.» En: *PlosOne* 8 (2013), e80244. doi: [10.1371/journal.pone.0080244](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080244) (citado en las páginas 8, 19).
- [48] P. P. Simha y P. S. M. Rao. «Universal trends in human cough airflows at large distances.» En: *Phys. Fluids* 32 (2020), pág. 081905. doi: [10.1063/5.0021666](https://doi.org/10.1063/5.0021666) (citado en la página 8).
- [49] V. Márquez-Alvarez, J. Amigó-Vera, A. Rivera, A. J. Batista-Leyva y E. Altshuler. «Protecting others vs. protecting yourself against ballistic droplets: Quantification by stain patterns.» En: (2021). arXiv: [2109.03706](https://arxiv.org/abs/2109.03706) (citado en la página 14).
- [50] D. E. Gray, ed. *American Institute of Physics Handbook*. 3ra. Ed. New York: McGraw-Hill, 1972 (citado en la página 17).
- [51] J. P. Duguid. «The size and the duration of air-carriage of respiratory droplets and droplet-nuclei.» En: *Epidemiology and Infection* 44 (1946), pág. 471. doi: [10.1017/S0022172400019288](https://doi.org/10.1017/S0022172400019288) (citado en la página 18).
- [52] S. Balachandar, S. Zaleski, A. Soldati, G. Ahmadi y L. Bourouiba. «Host-to-host airborne transmission as a multiphase flow problem for science-based social distance guidelines.» En: *International Journal of Multiphase Flow* 132 (2020), pág. 103439. doi: [10.1016/j.ijmultiphaseflow.2020.103439](https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2020.103439) (citado en las páginas 18, 21).
- [53] L. Bourouiba, E. Dehandschoewercker y J. W. M. Bush. «Violent expiratory events: on coughing and sneezing.» En: *J. Fluid Mech.* 745 (2014), pág. 537. doi: [10.1017/jfm.2014.88](https://doi.org/10.1017/jfm.2014.88) (citado en las páginas 19, 21).
- [54] L. Bourouiba. «Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19.» En: *JAMA* 323 (2020), pág. 1837. doi: [10.1001/jama.2020.4756](https://doi.org/10.1001/jama.2020.4756) (citado en la página 19).
- [55] W. F. Wells. «On air-borne infection: Study II. Droplets and droplet nuclei.» En: *American Journal of Epidemiology* 20 (1934), pág. 611. doi: [10.1093/oxfordjournals.aje.a118097](https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a118097) (citado en la página 21).
- [56] X. Xie, Y. Li, A. T. Y. Chwang, P. L. Ho y W. H. Seto. «How far droplets can move in indoor environments – revisiting the Wells evaporation–falling curve». En: *Indoor Air* 17 (2007), pág. 211. doi: [10.1111/j.1600-0668.2006.00469.x](https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2006.00469.x) (citado en la página 21).
- [57] G. Zhang, M. A. Quetzeri-Santiago, C. A. Stone, L. Botto y J. R. Castrejón-Pita. «Droplet impact dynamics on textiles». En: *Soft Matter* 14 (2018), pág. 8182. doi: [10.1039/c8sm01082j](https://doi.org/10.1039/c8sm01082j) (citado en la página 22).
- [58] P. Brunet, F. Lapierre, F. Zoueshtiagh, V. Thomy y A. Merlen. «To grate a liquid into tiny droplets by its impact on a hydrophobic micro-grid.» En: (2009). arXiv: [0912.0035](https://arxiv.org/abs/0912.0035) (citado en la página 22).
- [59] D. Soto, H.-L. Girard, A. Le Helloco, T. Binder, D. Quéré y K. K. Varanasi. «Droplet fragmentation using a mesh». En: *Physical Review Fluids* 3 (2018), pág. 083602. doi: [10.1103/PhysRevFluids.3.083602](https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.3.083602) (citado en la página 22).

